

Diseño y Análisis por MEF de herramental para engargolado por rodillo de láminas metálicas.

P. A. Limon Leyva^{1*}, R. A. Figueroa Diaz¹, A. Soto Cota¹, M. Herrera Sarellano¹, I. Murillo Verduzco¹.

¹Instituto Tecnológico de Sonora, Campus Nainari, Departamento de Eléctrica y Electrónica. Calle Antonio Caso S/N y E. Kino, Colonia Villa ITSON. C.P. 85130, Ciudad Obregón, Sonora, México.

*pablo.limon@itson.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

Se realizó el diseño y análisis por el Método del Elemento Finito (MEF) en Ls -Dyna de un herramental didáctico para el engargolado por rodillo conducido de láminas metálicas, la propuesta de diseño para satisfacer la necesidad considera seis elementos: base de apoyo, celda de carga, resorte, soporte principal, porta rodillos y elementos rodantes, el análisis por elemento finito se enfoca en los porta rodillos tanto del pre - engargolado como del engargolado final, considerando dos configuraciones de material acero – acero, acero - aluminio, a fin de determinar la combinación con mayor eficiencia en el proceso de engargolado y la calidad de producto final.

Palabras clave: Análisis, Herramental, Engargolado por Rodillo, Elemento Finito

Abstract

The design and analysis was carried out by the Finite Element Method (FEM) in Ls-Dyna of a for the didactic roller hemming of metal sheets, the design proposal to satisfy the need considers six elements: support base, cell of load, spring, main support, roller carrier and rolling elements, the finite element analysis focuses on the roller carriers of both the pre-hemming and the final hemming, considering two material configurations steel - steel, steel - aluminum, in order to determine the most efficient combination in the hemming process and the quality of the final product.

Key words: Analysis, Tooling, Roll Hemming, Finite Element.

Introducción

Dentro de los procesos de producción de la industria metalmeccánica encontramos aquellos denominados procesos de conformado, el conformado de metales comprende una amplia variedad de procesos de manufactura, los cuales consisten en la deformación plástica de una pieza inicialmente plana (comúnmente una lámina), a la cual se le aplica una configuración final deseada por medio de múltiples herramientas [1]. Los principales procesos de conformado de metales incluyen laminado, forjado, doblado, embutido, engargolado, entre otros. Actualmente, debido a que el engargolado (hemming) es utilizado ampliamente en la industria automotriz en cierres y uniones de carrocería, este ha sido ampliamente estudiado en la literatura [2-4].

El engargolado es un proceso utilizado en las etapas finales de producción de cierres de automóviles, por ejemplo: puertas, cofres, cajuela, etc. Por tal motivo tiene una influencia crítica en la apariencia final y calidad del vehículo. Este proceso de formado sirve para aumentar la rigidez de la parte engargolada, para optimizar los bordes de las estructuras y, por último, para unir los paneles interiores y exteriores.

Fig. 1.- Representación del proceso de engargolado, la ceja de la lámina exterior (naranja) se dobla alrededor de una parte interior (negro).

Hasta la fecha el proceso de engargolado se realiza en tres pasos, que consisten en doblar el extremo de una lámina sobre si misma o sobre otra lámina, inicialmente se lleva a cabo la etapa de doblado, la cual consiste en generar un doblez a 90° en el borde del panel exterior, lo que se denomina ceja. Posteriormente, se realiza un segundo doblez en la etapa de pre-engargolado, el cual puede variar entre los 30° y 60° a partir del doblez inicial de la ceja. Finalmente, en la etapa de engargolado final se realiza el doblado de la ceja a 180° con respecto a la posición original del panel exterior [3,4].

Fig.2.- Etapas del engargolado, a) doblado, b) pre -engargolado y c) engargolado final.

Existen tres métodos para llevar a cabo el proceso de pre-engargolado y engargolado final. El engargolado con dados de movimiento vertical (Die Hemming), que se realiza utilizando una prensa complementada con herramientas con un patrón de movimiento vertical. De manera similar, el engargolado de mesa con dados de movimiento vertical y horizontal (Table Hemming) también se realiza empleando una prensa, sin embargo, el movimiento de los herramientas puede ser horizontal, vertical o una combinación de ambos. Por otro lado, el método de engargolado por rodillo (Roll Hemming) emplea un rodillo conducido a lo largo de una trayectoria dada [3 -7]. Cabe mencionar que los tres procesos requieren de mecanismos complementarios para la generación de la pestaña inicial.

Fig.3.- Proceso de pre-engargolado (izquierda) y engargolado final (derecha): a) engargolado con dados de movimiento vertical; b) engargolado de mesa con dados de movimiento vertical y horizontal; c) engargolado por rodillo.

El engargolado ha sido foco de estudio por ser un método que en general se aplica a láminas de pequeño espesor (generalmente menores de un milímetro) y es un proceso rápido y de bajo costo, sin embargo, lograr y mantener la calidad del producto engargolado aun es un desafío y requiere un continuo desarrollo para adaptarse a la inclusión de nuevos materiales y requerimientos de diseño. Para dar solución a esta problemática diversos autores han reportado el uso de software computacional que utiliza el método de los elementos finitos, (MEF) el cual ha adquirido una gran

importancia en la solución de problemas ingenieriles y físicos. Ya que permite resolver casos que hasta hace poco eran prácticamente imposibles de resolver por métodos matemáticos tradicionales. Esta circunstancia obligaba a realizar prototipos, someterlos a las condiciones reales de esfuerzos e ir realizando mejoras sobre la marcha, lo que traía consigo un elevado costo de tiempo y desarrollo. Por su parte el MEF permite realizar un modelo matemático del sistema real, más fácil y económico que un prototipo. Que, si bien no deja de ser un método aproximado de cálculo, este método ofrece diseños óptimos muy cercanos a la realidad [8 -12].

Metodología

Para el desarrollo del presente trabajo, se requirió el uso de herramientas de diseño mecánico, metodologías de diseño, herramientas de diseño asistido por computadora, (CAD) y software de simulación por el Método del Elemento Finito (MEF), específicamente el análisis numérico se realizó en el software Ls-Dyna [13] utilizando la interfaz del Ls-Prepost.

El proceso de engargolado es estudiado debido a que generalmente es utilizado en la industria automotriz en las etapas finales de los componentes de carrocería por lo que la apariencia del vehículo se ve severamente influenciada por la calidad del producto final. En el presente trabajo se analiza el herramental didáctico propuesto mediante el MEF, a fin de comparar dos configuraciones acero – acero y acero – aluminio de dos puntos críticos del herramental diseñado. El propósito es comprobar la capacidad del aluminio de soportar las cargas del acero sin comprometer la resistencia estructural durante el proceso de doblado de lámina.

Se realizó el diseño de un herramental para el proceso de engargolado por rodillo conducido para el cual se consideraron las siguientes premisas:

1. Que el herramental sea capaz de realizar el doblado de lámina tanto a 45° como a 90° grados respecto a la horizontal, sin la necesidad de cambiar componentes.
2. Lograr un acoplamiento seguro al robot manipulador.
3. Capacidad para doblar laminas metálicas calibre 24.
4. El herramental tendrá uso didáctico.

El diseño del herramental propuesto se compone de los siguientes elementos (Figura 4 a):

1. **Base de apoyo:** Placa metálica que sujeta el cuerpo del herramental al robot manipulador industrial por medio de tornillos.
2. **Celda de carga:** Encargada de medir las micro deformaciones que por medio de análisis de señal permite medir la fuerza aplicada durante el proceso de engargolado.
3. **Resorte:** Elemento encargado de absorber carga excedente o fuera de los parámetros de carga del robot con la finalidad de evitar daños al manipulador.
4. **Soporte principal:** Elemento metálico donde se ensamblan los porta rodillos de pre engargolado y engargolado final, este mismo tiene la función de evitar rotación y permitir un desplazamiento lineal al aumentar la carga aplicada.
5. **Porta rodillos:** Elemento que soporta rodamientos, flecha y rodillos encargados del proceso de pre engargolado y engargolado final.
6. **Elementos rodantes:** A fin de evaluar variables de calidad en el engargolado se consideraron dos diámetros para cada una de las etapas del proceso, es decir, el herramental cuenta con dos rodillos orientados a 45° respecto a la horizontal uno con diámetro de 38.1 mm y otro de 50 mm. para realizar la etapa de pre engargolado. Así mismo cuenta con dos rodillos orientados a 90° respecto a la horizontal uno con diámetro de 38.1 mm y otro de 50 mm. para realizar el engargolado final.

El análisis por elemento finito se centró en dos secciones del herramental, específicamente en los soportes de los rodillos tanto de pre-engargolado como en el engargolado final, debido a que son puntos críticos del herramental ya que soportan la carga aplicada durante el proceso de doblado de lámina. Las simulaciones realizadas consistieron en analizar el comportamiento de estas dos secciones considerando combinaciones de Acero - Acero, Acero- Aluminio. Las secciones mencionadas se indican de color azul en la figura 5 donde puede observarse tanto el soporte para

el pre – engargolado como el engargolado final, ambas secciones constan de dos partes, el soporte (parte que se sujeta al soporte principal) y el eje (flecha donde se ensambla el rodillo).

Fig.4 a) Componentes de la propuesta de herramienta para engargolado por rodillo conducido. b) Herramienta acoplada al robot manipulador.

Fig. 5.- Secciones analizadas; a) Soporte del rodillo de Pre-Engargolado, b) Soporte del rodillo Engargolado-Final.

Fig. 6.- Componentes de las secciones analizadas; a) soporte y eje de pre- engargolado, b) soporte y eje de engargolado final.

El modelo geométrico para el análisis se realizó en el software comercial Solidworks de donde se importó al software de análisis por elemento finito Ls-Dyna en la interfaz del Ls-Prepost. Una vez importada la geometría se diseñó el modelo de elemento finito, considerando para el análisis el elemento Solid 185 para el mallado de las partes críticas del herramienta (porta rodillos) y un modelo

de material elástico isotrópico [8]. Las condiciones de frontera están indicadas en la figura 7 donde la sección que está en color azul (A) representa la superficie que se considera fija, y la sección marcada de color rojo (B) indica el lugar donde se aplica la carga, para los casos de estudio inicialmente se consideró una fuerza de 5000 N en dirección de X y 2500 N en dirección de Y, dichas cargas son propuestas por el equipo de diseño para analizar el comportamiento del herramental.

Para el análisis numérico se consideraron las siguientes propiedades para los materiales utilizados.

Tabla 1.- Propiedades del material.

	Acero Estructural	Aleación de Aluminio
<i>Densidad</i>	7.88E ⁻⁶ Kg mm ⁻³	2.77E ⁻⁶ Kg mm ⁻³
<i>Módulo de Young</i>	2E ⁵ MPa	71000 MPa
<i>Módulo de Poisson</i>	0.3	0.33
<i>Esfuerzo de Cedencia</i>	250 MPa	280 MPa
<i>Esfuerzo Último</i>	460 MPa	310 MPa

Fig. 7.- Condiciones de frontera; a) Soporte del rodillo de Pre-Engargolado, b) Soporte del rodillo Engargolado-Final.

Resultados y discusión

Considerando el modelo de elemento finito planteado se procedió al análisis mediante el software LS -Dyna, los datos obtenidos se describen a continuación:

Del soporte del rodillo para el pre engargolado en la configuración Acero - Acero se obtuvo como resultado que los esfuerzos generados por la carga aplicada de 5000N son de 250.13 MPa, deformación direccional en X de .1103 mm y 0.1138 mm para la deformación direccional en Y. Para el mismo soporte considerando configuración Acero – Aluminio los datos recopilados son, 230.20 Mpa para esfuerzo equivalente de Von – Mises, 0.1513 mm para la deformación direccional X y 0.1620 mm para la deformación direccional Y, (Ver tabla 2). Considerando el herramental sometido a carga estática se encontró que el esfuerzo equivalente se ubica por debajo del límite de cedencia, sin embargo, al realizar un análisis considerando un factor de fatiga .8 y una carga totalmente reversible se observó un bajo factor de seguridad, .27 para la configuración acero – acero y 0.29 para la configuración acero -aluminio, lo que representa un factor de seguridad inadecuado y una vida útil muy corta debido a la baja cantidad de ciclos que la configuración analizada puede soportar.

Tabla 2. Resultados del soporte del rodillo de Pre - engargolado.

<i>Condición de Estudio</i>	<i>Esfuerzo equivalente de Von-Mises (MPa)</i>	<i>Deformación Direccional X (mm)</i>	<i>Deformación Direccional Y (mm)</i>	<i>Factor de Seguridad</i>	<i>Ciclos de Trabajo (carga completa)</i>
Acero-Acero	250.13	0.1103	0.1138	0.27	6000

Fig. 9.- Soporte del rodillo de pre-engargolado; a) Esfuerzo equivalente de Von-Mises, b) Deformación Direccional X, c) Deformación Direccional Y.

En el caso del soporte del rodillo para engargolado final la configuración Acero – Acero los esfuerzos generados por la carga aplicada de 5000N son de 254.21 MPa, deformación direccional en X de .1536 y 0.0785 mm para la deformación direccional en Y. Mientras que considerando la configuración Acero – Aluminio los datos recopilados son, 254.31 Mpa para esfuerzo equivalente de Von – Mises, 0.1822 mm para la deformación direccional X y 0.0892 mm para la deformación direccional Y (Ver tabla 3). Del análisis estático se encontró que, bajo las condiciones anteriormente descritas, el esfuerzo de Von Mises se mantienen cercano al límite de cedencia. Sin embargo, al realizar un análisis dinámico considerando un factor de fatiga .8 y una carga totalmente reversible se obtuvo para ambas configuraciones .27 para el factor de seguridad, mientras que el valor máximo obtenido para los ciclos de trabajo fue de 5 000, lo que representa un factor de seguridad y ciclos de trabajo inadecuado.

Tabla 3. Resultados del soporte del rodillo de Engargolado final.

Condición de Estudio	Esfuerzo equivalente de Von-Mises (MPa)	Deformación Direccional X (mm)	Deformación Direccional Y (mm)	Factor de Seguridad	Ciclos de Trabajo (Carga completa)
Acero-Acero	254.21	0.1536	0.0785	0.27	5000
Acero-Aluminio	254.31	0.1822	0.0892	0.27	4500

Fig. 10.- Soporte del rodillo de Engargolado-Final; a) Esfuerzo equivalente de Von-Mises, b) Deformación Direccional X, c) Deformación Direccional Y.

Del análisis de resultados para el soporte de pre engargolado se puede observar que la configuración Acero – Acero excede el límite de cedencia con 0.13 Mpa mientras que la configuración Acero – Aluminio se mantiene dentro del límite de cedencia por - 49.8 Mpa, sin embargo, la configuración Acero – Aluminio registra mayor deformación direccional tanto en X como en Y. Para ambos casos el factor de seguridad se encuentra por debajo del indicador aceptable registrando .27 y .29 para las configuraciones metálicas y de carga considerada.

En el caso del soporte del rodillo de engargolado final, la configuración Acero – Acero excede el límite de cedencia con 4.21 Mpa mientras que la configuración Acero – Aluminio se mantiene dentro del límite de cedencia por - 25.69 Mpa, sin embargo, se observa el mismo comportamiento, en la configuración Acero – Aluminio ya que registra mayor deformación direccional tanto en X como en Y. Del mismo modo que los resultados del soporte de pre engargolado en este caso los valores del factor de seguridad se encuentran por debajo del estándar aceptable registrando en ambas configuraciones .27.

Utilizando la herramienta de análisis por Elemento Finito, se determinaron los valores para una carga de trabajo segura que permita a la configuración propuesta alcanzar el factor de seguridad superior a la unidad y una cantidad de ciclos de trabajo superiores a 1×10^6 . Considerando la carga de trabajo segura que corresponde a 1300 N en X y 700 N en Y, para la configuración Acero – Acero en el soporte de pre engargolado los valores de esfuerzo equivalente de Von Mises disminuyen 73.42% por ciento, 73.35 % los valores de deformación direccional en X y 73.29% la deformación en Y. En esta misma configuración metálica para el soporte de engargolado final, el esfuerzo equivalente disminuye 73.62%, deformación en X 74.02% y 72.10% deformación en Y.

En el caso de la configuración Acero – Aluminio considerando la carga de trabajo segura, los valores de esfuerzo equivalente disminuyen 73.41%, 73.30% deformación en X y 73.21% la deformación direccional en Y para el soporte de pre engargolado. En el caso del soporte de engargolado final, el esfuerzo equivalente disminuye 73.62%, 74.04% la deformación direccional en X y 72.09% la deformación direccional en Y. Los resultados del análisis considerando la carga segura pueden observarse en la tabla 4.

Tabla 4. Resultados del análisis considerando Fuerza en X 1300N, 700N en Y

<i>Condición de Estudio</i>	<i>Esfuerzo equivalente de Von-Mises (MPa)</i>	<i>Deformación Direccional X (mm)</i>	<i>Deformación Direccional Y (mm)</i>	<i>Factor de Seguridad</i>	<i>Ciclos de Trabajo (carga completa)</i>
<i>Pre - engargolado</i>					
<i>Acero-Acero</i>	66.49	0.0294	0.0304	1.03	$<1 \times 10^6$
<i>Acero-Aluminio</i>	61.21	0.0404	0.0434	1.12	$<1 \times 10^6$
<i>Engargolado Final</i>					
<i>Acero-Acero</i>	67.06	0.0399	0.0219	1.02	$<1 \times 10^6$
<i>Acero-Aluminio</i>	67.09	0.0473	0.0249	1.02	$<1 \times 10^6$

Conclusión

De los resultados descritos se puede concluir que la configuración Acero – Aluminio tanto en el soporte para pre – engargolado como en engargolado final, en el análisis estático, es capaz de resistir la carga inicial propuesta, así como la carga segura determinada, en ambos casos los esfuerzos resultantes de Von - Mises se encuentran dentro del límite de cedencia. Sin embargo, en ambas configuraciones de carga se observa mayor desplazamiento tanto en X como en Y comparada con los resultados de la configuración Acero – Acero, aunque en la carga segura los desplazamientos

en X disminuyen 73.30% para el pre engargolado y 74.04% para el engargolado final, se presentan .011mm diferencia entre la deformación más baja de Acero - Acero contra la deformación más baja en Acero – Aluminio. De la misma forma se observo un patrón de comportamiento similar para la deformación direccional en Y. Debido a esto se considera la fabricación del herramental utilizando la configuración metálica Acero – Acero como la más adecuada para el proceso estudiado, debido a que diversos estudios han mencionado la influencia de variables de entrada de interés en el proceso. Entre las variables consideradas se encuentran el desplazamiento, diámetro de rodillo, ángulo de ataque del rodillo sobre la lámina engargolada, velocidad del rodillo, fuerza de sujeción, fuerza de aplastado, entre otras.

En el presente estudio se observó que en todos los casos si se considera únicamente el análisis estático los valores encontrados indican que el diseño planteado se encuentra dentro del límite de cedencia, sin embargo, al realizar el análisis dinámico se encontró que el factor de seguridad y los ciclos de trabajo se encontraban fuera del indicador aceptable, por lo que se considera de suma importancia para el diseño mecánico incluir tanto el análisis estático como el dinámico, ya que, de no hacerlo podrían omitirse criterios de evaluación que comprometan la funcionalidad del diseño.

Trabajo a futuro

Realizar el análisis experimental para comparar los resultados de elemento finito, utilizando la celda carga incluida en el diseño del herramental.

Referencias

- [1] ProMexico. “La Industria Automotriz Mexicana” (2016). ISBN 978-607-97294-2-4.
- [2] Le Maout N., Thuillier S., Manach P., (2009) Aluminum alloy damage evolution for different strain paths – Application to hemming process. *Engineering Fracture Mechanics* 76 1202 - 1214.
- [3] M. Sigvant, K. Mattiasson, FE-Simulation Of Hemming In The Automotive Industry. In AIP Conference Proceedings, 778 (2005) 675.
- [4] B.S. Cacique, G. Capilla, N.I. Aguilera, R.B. Arroyo, M.H. Orozco, Metodología para el análisis del proceso de engargolado por rodillos en una probeta especializada. *Memorias del XIX congreso internacional anual de la SOMIM* (2013).
- [5] J.G. Lin, G.R. Zhou, J.Q. Wang, Y.W. Huang, Q.H. Wang, MEF-Simulation of Automobile Sheet Metal Hemming Process. In *Applied Mechanics and Materials*, 602 (2014) 86-89.
- [6] H. Livatyali, A. Muderrisoglu, M.A. Ahmetoglu, N. Akgerman, G.L. Kinzel, T. Altan, Improvement of hem quality by optimizing flanging and pre-hemming operations using computer aided die design. *Journal of Materials Processing Technology*, 98 (2000) 41-52.
- [7] Parsa M., Nasher al ahkami S., Pishbin H., Kazemi M., (2012); Investigating spring back phenomena in double curved metals forming, *Materials and Design* 41326 – 337.
- [8] Muderrisoglu A., Muratab M., Ahmetoglu M., Kinzel G & Altan T., (1996) Bending, flanging, and hemming of aluminum sheet-an experimental study, *Journal of Materials Processing Technology* 59 10-17.
- [9] Serope, K., & Schmid Steven, R. (2002). *Manufactura, ingeniería y tecnología*. Editorial Pearson educación.
- [10] Chandrupatla, T. R., Belegundu, A. D., Ramesh, T., & Ray, C. (1997). *Introduction to finite elements in engineering* (pp. 279-300). Upper Saddle River: Prentice Hall.
- [11] Manual, L. D. K. U. S. Version R7.0. Livermore Software Technology Corporation. (2013).
- [12] Hutton, D. V., & Hutton, D. (2003). *Fundamentals of finite element analysis*.
- [13] J.Q. Hallquist, LS-DYNA Keyword User’s Manual. Volume II, Material Models, Version 971, Livermore Software Technology Company, Livermore, CA, August (2006b).